

TURISTIK AGLOMERATSIYALARNI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Nurbek Toshev Janon o'g'li

Qarshi davlat universiteti Turizm va marketing kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14437933>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turistik aglomeratsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Turistik aglomeratsiyalarni samarali boshqarish, infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish va mintaqalararo hamkorlikni kengaytirish orqali turizm sohasining iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda turistik aglomeratsiyalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Turistik aglomeratsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, infratuzilma, innovatsiyalar, mintaqalararo hamkorlik, turizm rivojlanishi.

Kirish. Turizm zamonaviy iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, u mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda turistik aglomeratsiyalar konsepsiyasi turizmni rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Turistik aglomeratsiyalar – bu bir-biriga yaqin joylashgan hududlarda turistik salohiyatni birlashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va turizm xizmatlarini rivojlantirishga qaratilgan mintaqaviy birliklardir. Turistik aglomeratsiyalarni rivojlantirish orqali nafaqat mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish, balki hududlarning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va infratuzilmani modernizatsiya qilish imkoniyatlari yuzaga keladi. Shuningdek, bu jarayon mintaqalararo hamkorlikni mustahkamlash va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada turistik aglomeratsiyalarni boshqarishning zamonaviy usullari, iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun innovatsion yondashuvlarning ahamiyati, shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish masalalari atroflicha tahlil qilinadi. Bundan tashqari, turistik aglomeratsiyalarni rivojlantirishda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham yoritiladi.

Mahalliy hunarmandchilik, madaniy tadbirlar va turistik xizmatlarning rivojlanishi viloyat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shadi. Optimal joylashtirishda yuqoridagi omillar hisobga olinishi bilan viloyat turizmi tizimli va strategik rivojlanishi mumkin. Mintaqa turistik aglomeratsiya shaklida rivojlantirilganda, sayyohlar uchun keng ko'lamli xizmatlar va imkoniyatlar yaratiladi, bu esa mintaqaga sayyohlar oqimini ko'paytiradi. Shunday qilib, mintaqada mavjud tabiiy va madaniy resurslardan samarali foydalanish orqali turistik salohiyat to'liq amalga oshiriladi. Bu esa, hududning turistlarga bo'lgan jozibadorligini oshiradi, turizmga investitsiyalar oqimini jalb qiladi va mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash imkonini beradi. Turistik aglomeratsiyalar barqaror rivojlanishni rag'batlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon atrof-muhitni himoya qilish, resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy aholini iqtisodiy rivojlanish jarayoniga jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Barqaror turizm ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarning uyg'unligini ta'minlab, uzoq muddatli rivojlanishni kafolatlaydi. Shu bilan birga, atrof-muhitning ifloslanishini

kamaytiradi, mahalliy aholining turizm bilan bog'liq daromadlarini oshiradi va hududiy resurslardan samarali va uzoq muddatli foydalanishni ta'minlaydi.

Turistik aglomeratsiyalarni iqtisodiy samaradorlik va o'sish nazariyasi turli olimlar tomonidan o'rganilgan. Paul Krugman, Nobel mukofoti sovrindori, o'zining "Yangi iqtisodiy geografiya" (New Economic Geography) nazariyasida iqtisodiy faoliyatning geografik joylashuvini va o'sishini tahlil qiladi¹. U aglomeratsiya jarayonini tushuntiradi va iqtisodiy faoliyatning muayyan hududlarda to'planishining samaradorlik va o'sishga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Krugmanning modeli turizm aglomeratsiyalarini ham o'rganishda foydali, chunki u iqtisodiy faoliyatning klasterlashuvi orqali mintaqaviy o'sish va raqobatbardoshlikni tushuntirishga yordam beradi. Robert Solow² 1950-yillarda ishlab chiqqan Solow o'sish modeli iqtisodiy o'sishni kapital, ishchi kuchi va texnologik rivojlanish omillari bilan bog'laydi. Solowning iqtisodiy o'sish modeli turistik aglomeratsiyalar doirasida foydalanilishi mumkin, chunki bu nazariya resurslar samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali iqtisodiy faoliyatni qanday rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu maqolani yozish jarayonida qiyosiy tahlil, matematik tahlil, tadqiqot usulidan foydalanildi va uning natijalari tadqiqot asosi qilib olinadi. Unda guruhlash, taqqoslash, sistemali yondashish, analiz va sintez kabi usul va uslublardan foydalanildi.

Mintaqada turistik aglomeratsiyalarni tashkil qilish bosqichlari bir necha muhim jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichlar mintaqaviy turizmni rivojlantirish uchun muhim strategik rejalashtirish va resurslarni samarali boshqarishni talab etadi.

Birinchi tahlil qilish va tadqiqot bosqichi bo'lib, mintaqaning tabiiy, madaniy va iqtisodiy salohiyati o'rganiladi. Shu jumladan, mavjud sayyohlik joylari, infratuzilma, xizmat ko'rsatish darajasi va mahalliy resurslar baholanadi. Bozor tadqiqoti, Sayyohlar ehtiyojlari, afzalliklari va talablari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilib, potensial turistik oqim va turlari aniqlanadi. Raqobatbardoshlik tahlil qilinadi, mintaqaning boshqa hududlarga nisbatan raqobatbardosh jihatlari va kamchiliklari aniqlanadi.

Ikkinchi bosqich, strategik rejalashtirish bosqichi bo'lib, turistik maqsad va strategiyalarni belgilaydi. Mintaqani qanday turistik maqsadlar uchun rivojlantirish kerakligini aniqlash (ekoturizm, madaniy turizm, sog'lomlashtirish turizmi va h.k.). Bunda uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqiladi. Mintaqaning brendi yaratiladi. Mintaqani sayyohlar orasida taniqli qilish uchun uni noyob turistik brend sifatida shakllantirish. Bu brend mintaqaning o'ziga xos jihatlari va madaniy boyliklarini aks ettirishi kerak. Mintaqaviy hamkorlikni shakllantirish, hududiy tashkilotlar va mahalliy tadbirkorlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish va turizm rivojlanishiga hissa qo'shadigan klasterlar yaratishni ko'zda tutadi.

Uchinchi bosqich, infratuzilma va xizmatlar yaratish bosqichi bo'lib, transport va logistika infratuzilmasini yaxshilaydi. Sayyohlar uchun qulay va xavfsiz transport yo'nalishlari, yo'lovchi va yuk tashish xizmatlari yaratiladi. Mintaqaning sayyohlik maskanlari o'rtasidagi bog'lanishlarni kuchaytirish, mehmonxonalar, restoranlar va ko'ngilochar maskanlar qurish, mintaqada zamonaviy talablar asosida turizm xizmatlarini taqdim etuvchi infratuzilmani yaratish, axborot markazlari va gid xizmatlarini rivojlantirish, Sayyohlarga

¹ E.J. Malecki, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2001

² **R. Solow**. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 70, Issue 1, February 1956, Pages 65–94, <https://doi.org/10.2307/1884513>

kerakli axborotlarni oson topishlari uchun turistik axborot markazlari tashkil qilish uchun, malakali gidlar xizmatini yo'lga qo'yiladi.

Turtinchi bosqich, marketing va reklama bosqichi bo'lib, targ'ibot kampaniyalari, raqamli marketing va boshqa reklama kanallari orqali mintaqaning turistik salohiyatini keng miqyosda targ'ib qiladi. Mahalliy va xalqaro ko'rgazmalar, festivallar va tadbirlarda ishtirok etish uchun, turistik paketlarni ishlab chiqiladi. Mintaqa bo'ylab sayohat qilish uchun turistik paketlarni shakllantiriladi va bu paketlar mehmonxona, transport va ekskursiyalarni o'z ichiga oladi. Onlayn platformalarni rivojlantirish orqali, sayyohlar uchun mintaqaning turistik xizmatlari, ekskursiyalari va tadbirlarini onlayn tarzda buyurtma qilish imkoniyatini yaratiladi.

Beshinchi bosqich, monitoring va rivojlantirish bosqichi bo'lib, natijalarni tahlil qilish, mintaqaga kelayotgan sayyohlar soni, ularning qoniqish darajasi, xizmatlar sifatini doimiy monitoring qilish, tashqi sarmoyalar jalb qilish: Mahalliy va xalqaro sarmoyalarni jalb qilish uchun moliyaviy manbalar va grantlarni izlash. Xususiy sektor bilan hamkorlikni mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, raqamli texnologiyalar va zamonaviy turizm xizmatlarini takomillashtirish orqali mintaqani yanada jozibador qilish kabi mintaqaning turistik aglomeratsiya sifatida shakllanishini ta'minlaydi va bu jarayon mintaqaviy iqtisodiyotga katta foyda keltiradi, sayyohlar oqimini ko'paytiradi va mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratadi.

Xulosa. Turistik aglomeratsiyalarni iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun quyidagi xulosalar va takliflar ishlab chiqildi. Turistik aglomeratsiyalarni rivojlantirish, iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi va mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilaydi. Infratuzilmaning rivoji va mintaqalararo hamkorlik turizm sohasida barqaror o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish orqali turistik xizmatlarning sifatini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin. Turistik aglomeratsiyalarni boshqarishning samarali strategiyalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish. Hududlarda turistik infratuzilmani modernizatsiya qilish va zamonaviy xizmatlarni joriy etish. Mintaqalararo va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali turistik oqimlarni ko'paytirish. Davlat va xususiy sektor o'rtasida sheriklik aloqalarini kengaytirish va investitsiyalarni jalb qilish. Mahalliy aholining turizm sohasidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ularga imkoniyatlar yaratish muhim ahamiyatga egadir.

References:

1. Mukhitdinov, H. S., and F. A. Norkobilova. "Prospects for Development of Digital Economy in Entrepreneurship." *Academic Journal of Digital Economics and Stability* (2021): 27-36.
2. Nazarova Gulruh Umarjonovna Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich. "FORECASTING FAMILY HOUSEHOLD THROUGH TREND MODELING", "Journal of Northeastern University ISSN:1005-3026" СТ 1074-1083
3. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022.

4. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
5. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
6. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
7. Юлдошев Дониёр Абдурахмонович Ш.Х.Муқхитдинов. "МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ", ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2023/2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.